

«Συμβουλευτική και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διαμέσου του Δημόσιου Διαδικτυακού Τύπου (Δ.Δ.Τ.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)»

Κοψιδάς Οδυσσέας

Εκπαιδευτικός Π.Ε. 09, 17.05

Διδάκτορας Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας

e-Mail : odykopsi@yahoo.gr

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται οι βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται στο κοινό διαμέσου του Δημόσιου Διαδικτυακού Τύπου (Δ.Δ.Τ.) του Ο.Α.Ε.Δ.. Ο Ο.Α.Ε.Δ. διαμέσου του Δ.Δ.Τ. του προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που απευθύνονται σε ανέργους, εργαζομένους και επιχειρήσεις. Ο δικτυακός τύπος με τη σημερινή του μορφή τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2016. Ο δικτυακός τρόπος έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσανατολισμένος στον χρήστη, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται.. Η αποτελεσματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διαμέσου του διαδικτυακού τύπου του Ο.Α.Ε.Δ. θα μπορούσε να έχει πολλαπλές θετικές συνέπειες τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Όχι μόνο θα ικανοποιούσε τις ανάγκες και τα αιτήματα των συναλλασσόμενων - και ιδιαίτερα των ανέργων μεταξύ αυτών - αλλά και θα μπορούσε να συμβάλλει αποφασιστικά και στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας.

Λέξεις – Κλειδιά: Ο.Α.Ε.Δ., συμβουλευτική, υπηρεσίες, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δημόσιος διαδικτυακός τύπος

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και παρεχόμενες υπηρεσίες

Η έννοια «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον δημόσιο τομέα, με απώτερο στόχο την εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς το κοινό, πολίτες και επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη και διάθεση τέτοιων υπηρεσιών προς το κοινό προσφέρει πληθώρα πλεονεκτημάτων τόσο για τον δημόσιο τομέα όσο και για τους συναλλασσόμενους, όντας σε θέση να αντιμετωπίσει χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Δύο από τα σημαντικότερα πεδία προβληματισμού για τους σχεδιαστές δημόσιων πολιτικών αποτελούν η αντιμετώπιση της διαφθοράς και η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στην δημόσια διοίκηση. Η ψηφιοποίηση των παρεχόμενων προς τους συναλλασσόμενους υπηρεσιών μπορεί να εξυπηρετήσει τους δύο παραπάνω στόχους. Ο περιορισμός των «ενδιάμεσων» μεταξύ των συναλλασσόμενων και της «πηγής» παροχής της υπηρεσίας ελαχιστοποιεί την

πιθανότητα εμφάνισης εστιών διαφθοράς, τον χρόνο και το κόστος παροχής των υπηρεσιών, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τον καλύτερο συντονισμό και την μεγαλύτερη ασφάλεια και διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Από την σκοπιά των συναλλασσόμενων, η χρήση ανάλογων υπηρεσιών προσφέρει σημαντικότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με το «παραδοσιακό» μοντέλο παροχής υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αντί να απαιτείται η φυσική παρουσία τους σε κάποιο σημείο εξυπηρέτησης και η πολύωρη – σε κάποιες περιπτώσεις – αναμονή για την συγκέντρωση πληροφοριών ή για την υποβολή του αιτήματός τους, μπορούν από την άνεση του προσωπικού τους χώρου να εκτελέσουν τις εργασίες που επιθυμούν σε 24ωρη βάση.

Ανάλογα με το ποιος είναι ο λήπτης της τελικής υπηρεσίας, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορούν να διακριθούν στα παρακάτω επιχειρησιακά μοντέλα:

- GovernmenttoBusiness (G2B): Τελικός λήπτης της υπηρεσίας είναι επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: ICIS net.
- GovernmenttoCitizen (G2C): Τελικός λήπτης της υπηρεσίας είναι οι πολίτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Εθνικό Δημοτολόγιο (διαμέσου «ΕΡΜΗΣ»).
- GovernmenttoGovernment (G2G): Τελικός λήπτης της υπηρεσίας είναι άλλοι δημόσιοι φορείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο.
- Government to Employee (G2E): Τελικός λήπτης της υπηρεσίας είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Εφαρμογή πληροφόρησης μισθοδοτούμενων (διαμέσου Ενιαίας Αρχής Πληρωμής).

Ανάλογα με τον βαθμό της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συναλλασσόμενων και των παρόχων των υπηρεσιών, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορούν να διακριθούν στα παρακάτω επίπεδα:

- ✓ Υπηρεσίες 1^{ου} επιπέδου – Πληροφόρηση (Information): Αφορούν την παροχή πληροφοριών προς τους συναλλασσόμενους αναφορικά με διαδικασίες και δικαιολογητικά κάνοντας χρήση στατικού περιεχομένου, το οποίο έχει περιορισμένο μέγεθος και ανανεώνεται σποραδικά.
- ✓ Υπηρεσίες 2ου επιπέδου – Αλληλεπίδραση ενός δρόμου (One-wayinteraction): Στους συναλλασσόμενους παρέχονται τόσο πληροφορίες όσο και πρότυπα έντυπου υλικού για την διεκπεραίωση των αιτημάτων τους. Το περιεχόμενο των ιστοχώρων, είναι δυναμικό, εξειδικευμένο και ανανεώνεται σε τακτική βάση.
- ✓ Υπηρεσίες 3ου επιπέδου – Αμφίδρομη αλληλεπίδραση (Two-wayinteraction): Οι υπηρεσίες παρέχονται στους συναλλασσόμενους ηλεκτρονικά. Πραγματοποιούνται αναζητήσεις από εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων και με την χρήση κατάλληλων webservices τα αιτήματα των χρηστών καταχωρούνται. Απαιτείται ωστόσο φυσική παρουσία του συναλλασσόμενου σε σημείο εξυπηρέτησης για την παραλαβή του παραδοτέου. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαραίτητη είναι η ταυτοποίηση

των χρηστών, ενώ συνίσταται η χρήση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων ασφαλείας προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων που ανταλλάσσονται.

- ✓ Υπηρεσίες 4ου επιπέδου – Συναλλαγή (Transaction): Πλήρης ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης και της παραλαβής του παραδοτέου από τον συναλλασσόμενο διαμέσου ηλεκτρονικής θυρίδας που βρίσκεται στον ιστοχώρο του φορέα. Απαραίτητη κρίνεται η διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων, ενώ ανάλογα με την μορφή της υπηρεσίας και του παραδοτέου είναι δυνατό να έχουν ενσωματωθεί πρόσθετες λειτουργίες παρακολούθησης, ειδοποίησης και ηλεκτρονικής πληρωμής.
- ✓ Υπηρεσίες 5ου επιπέδου – Πλήρης Ολοκλήρωση (Fullintegration): Υπηρεσίες μιας στάσης (one-stopshop), όπου στη βάση της αρχής της διαλειτουργικότητας στην δημόσια διοίκηση, προφέρεται στους συναλλασσόμενους να διεκπεραιώσουν πληθώρα συναλλαγών με διάφορους φορείς διαμέσου μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. και ο Δημόσιος Διαδικτυακός του τόπος

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) είναι υπεύθυνος για την άσκηση επιδοματικής πολιτικής προς τους ανέργους και άλλους δικαιούχους κοινωνικών παροχών, καθώς και για την υλοποίηση του συνόλου των προγραμμάτων απασχόλησης και της στεγαστικής και άλλης κοινωνικής πολιτικής του κράτους για τους εργαζόμενους και τους ανέργους (κατασκηνώσεις, κοινωνικός τουρισμός, βρεφονηπιακοί σταθμοί).

Στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. προσφέρονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς ανέργους, εργαζομένους και επιχειρήσεις. Ο διαδικτυακός τόπος του Ο.Α.Ε.Δ. λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr. Ο δικτυακός τόπος με τη σημερινή του μορφή τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2016 αντικαθιστώντας παλαιότερη δομή, η οποία ωστόσο είναι ακόμη διαθέσιμη στον Παγκόσμιο Ιστό στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://prev.oaed.gr/index.php?lang=el>.

Καλώς ήρθατε στη νέα διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ. Πρόσβαση παρέχεται και μέσω tablets και smartphones. Ιδιαίτερα κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της, μας ενδιαφέρει η άποψή σας, πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο: Η Γνώμη σας μετράει.

Σημαντικές ανακοινώσεις

- Καταδικη επεισοδίων
- Οριστικοί πίνακες Αξιολόγησης για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αναπληρωτών-ορομισθίων), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου, Κοζάνης & Ηρακλείου Κρήτης του Ο.Α.Ε.Δ., σχ. έτους 2017-2018
- Καταβολή Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος έτους 2017
- Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ανέργων του Προγράμματος Κοινωνικού Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α' Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών - Β' κύκλος, για 1.639 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης
- Εκδηλώσεις «Youth Guarantee: 3 Steps to Finding a Job» - Εκδήλωση στο Περιστέρι

Εικόνα 1: Άποψη του τρέχοντα διαδικτυακού τόπου του Ο.Α.Ε.Δ.

Εικόνα 2: Άποψη του προηγούμενου διαδικτυακού τόπου του Ο.Α.Ε.Δ.

Σε κεντρική θέση στο του διαδικτυακού χώρου βρίσκονται μηχανές αναζήτησης που επιτρέπουν στους επισκέπτες του ιστοχώρου να πραγματοποιήσουν απλές ή σύνθετες (με επιλογή περισσότερων κριτηρίων) αναζητήσεις. Διαμέσου των μηχανών αυτών προσφέρεται η δυνατότητα σε ανέργους να αναζητήσουν θέσεις εργασίας και σε εργοδότες να πραγματοποιήσουν αναζήτηση των βιογραφικών ανέργων, από τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων που τηρούνται στα μητρώα του Οργανισμού. Η εγγύτητα των δύο μηχανών αναζήτησεων σχετίζεται με την προσπάθεια του Ο.Α.Ε.Δ. για την εισαγωγή ενός νέου συστήματος αποτελεσματικότερης σύζευξης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Παραπλήσια των μηχανών αναζήτησης βρίσκονται σύνδεσμοι οι οποίοι οδηγούν σε σελίδες που παρέχουν πληροφορίες για την χορήγηση κοινωνικών παροχών και την επαγγελματική εκπαίδευση διαμέσου του Ο.Α.Ε.Δ..

Εικόνα 3: Άποψη των μηχανών αναζήτησης στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ.

Ο δικτυακός τρόπος έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσανατολισμένος στον χρήστη, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται (άνεργος, εργαζόμενος, εργοδότης, καταρτιζόμενος κλπ.). Ανάλογα με την ιδιότητα του, κάθε επισκέπτης μπορεί να επιλέξει την αντίστοιχη κατηγορία από το σχετικό μενυ και άμεσα παρουσιάζεται στην οθόνη του κυλιόμενο μενυ στο οποίο περιέχονται όλες οι υπηρεσίες που δυνητικά θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Στην

συνέχεια ο χρήστης, και ανάλογα με τις επιλογές του, οδηγείται σε άλλες σελίδες του διαδικτυακού τόπου στις οποίες μπορεί να εκτελέσει τις επιθυμητές εργασίες.

Εικόνα 4: Κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών ανά ιδιότητα επισκέπτη

Ο διαδικτυακός τόπος έχει μορφολογία που προσαρμόζεται κατά την πρόσβαση από φορητές συσκευές, όπως smartphones και tablets (mobile responsive website).

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως έχει δεν προβλεφθεί η δημιουργία αγγλόφωνης εκδοχής του διαδικτυακού χώρου, ή ακόμη και εκδοχών του σε γλώσσες, όπως π.χ. τα αλβανικά, με δεδομένο το γεγονός πως σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού αποτελείται από αλλοδαπούς εργαζομένους που ενδεχομένως να έχουν περιορισμένη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η παράλειψη αυτή περιορίζει την φιλικότητα και προσβασιμότητα του διαδικτυακού τόπου σε αυτή την κατηγορία χρηστών. Στην προηγούμενη μορφή του ιστοχώρου υπήρχε πλήρως ενημερωμένη και μεταφρασμένη εκδοχή του στην αγγλική γλώσσα, με το αντίστοιχο σημείο πρόσβασης να βρίσκεται σε εμφανές σημείο στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας του ιστοχώρου.

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου πραγματοποιείται είτε μέσω του συνδέσμου "LOGIN" που βρίσκεται στην κεφαλίδα της αρχικής σελίδας του διαδικτυακού τόπου, είτε μέσω του συνδέσμου «Υπηρεσίες» που βρίσκεται στην κεφαλίδα της αρχικής σελίδας του διαδικτυακού τόπου, είτε μέσω του πολυχρηστικού menu που βρίσκεται στο μέσο της αρχικής σελίδας.

Για να εισέλθει στην κυρίως σελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ο χρήστης ανακατευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://eservices.oaed.gr/>, η οποία λειτουργεί σε περιβάλλον ασφαλούς λειτουργίας όπως γίνεται κατανοητό από το πρόθεμα https://.

Εικόνα 5: Άποψη της αρχικής σελίδας ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ισχύει πολιτική ελεγχόμενης πρόσβασης των επισκεπτών στις υπηρεσίες του Οργανισμού καθώς για την είσοδο τους σε αυτές απαιτείται πιστοποίηση τους με την χρήση Ονόματος Χρήστη (Username) και Συνθηματικού (Password).

Εικόνα 6: Άποψη της σελίδας εισόδου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Για την χορήγηση των αντίστοιχων στοιχείων απαιτείται ταυτοποίηση και εγγραφή των χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.. Η ταυτοποίηση προηγείται της εγγραφής των χρηστών που πραγματοποιείται διαμέσου της σελίδας ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η διαδικασία εγγραφής διαφοροποιείται ελαφρά ανάλογα με την διαδικασία ταυτοποίησης που θα επιλεγεί από τους ενδιαφερόμενους. Υφίστανται δύο διακριτές διαδικασίες ταυτοποίησης, μία ηλεκτρονική και μία στην οποία απαιτείται η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου. Η ηλεκτρονική διαδικασία ταυτοποίησης, που απευθύνεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα, υλοποιείται διαμέσου της διασύνδεσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. με αυτές τις Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Ο χρήστης ανακατευθυνθεί να σε αντίστοιχη σελίδα της Α.Α.Δ.Ε. καταχωρεί τα στοιχεία πρόσβασης του και στην συνέχεια

εξουσιοδοτεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία.

Η φυσική διαδικασία ταυτοποίησης αφετηρία έχει τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. (Κ.Π.Α.2). Οι ενδιαφερόμενοι, κατόπιν αιτήματος που υποβάλλουν σε αυτά, λαμβάνουν έγγραφο στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία εγγραφής τους (Όνομα Χρήστη, Συνθηματικό και Κλειδάριθμος). Στην συνέχεια, οι χρήστες καταχωρούν τα στοιχεία αυτά στην αντίστοιχη σελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. και η εγγραφή τους ολοκληρώνεται.

Αφού οι χρήστες καταχωρήσουν τα στοιχεία πρόσβασης τους και πιστοποιηθούν εισέρχονται στην κεντρική σελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.. Από εκεί οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν πληθώρα εργασιών όπως ανανέωση δελτίων ανεργίας, υποβολή αιτήσεων και έκδοση πιστοποιητικών.

Εικόνα 7: Άποψη της κεντρικής σελίδας παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Αξιολόγηση – Προτάσεις

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχει επιτύχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα παρουσιάζοντας έναν διαδικτυακό τόπο υψηλής χρηστικότητας και προσβασιμότητας με υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν.

Υφίστανται ωστόσο σημαντικές παραλείψεις, όπως η απουσία ξενόγλωσσων εκδοχών του, οι οποίες θα μπορούσαν να αποδοθούν στο γεγονός πως ο διαδικτυακός τόπος με την παρούσα του μορφή λειτουργεί για σύντομο χρονικό διάστημα και ενδεχομένως οι λειτουργίες αυτές να μπορούσαν να ενσωματωθούν στο μέλλον. Το γεγονός πως οι διοικούντες του Οργανισμού προχώρησαν στον ανασχεδιασμό του διαδικτυακού τόπου με επίκεντρο τους τελικούς του χρήστες, και λαμβάνοντας υπόψη τους την αναγκαιότητα πρόσβασης του από φορητές συσκευές, είναι ενδεικτικό της πρόθεσης τους να δημιουργήσουν έναν ιστοχώρο φιλικό προς τον χρήστη.

Μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και χρηστικότητας του διαδικτυακού τόπου, όπως:

- Η δημιουργία εφαρμογής (application) για φορητές συσκευές που θα ενσωματώνει τις βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού.
- Προσθήκη στον διαδικτυακό χώρο δυνατότητας συνομιλίας (chat) μεταξύ επισκεπτών της σελίδας και αντιπροσώπων του οργανισμού για θέματα που σχετίζονται με την χρήση των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ..
- Δημιουργία ξενόγλωσσων εκδοχών του διαδικτυακού χώρου, ιδιαίτερα σε γλώσσες που μιλούν οικονομικοί μετανάστες που διαβιούν στην χώρα μας.
- Ενσωμάτωση στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου λειτουργίας αναζήτησης των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έχει εκδοθεί, αλλά και κάποιου προσωπικού στοιχείου του αιτούντα, όπως π.χ. ο ΑΜΚΑ.
- Δημιουργία με την χρήση πολυμέσων διαδραστικών οδηγιών για την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.
- Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλων φορέων του Δημοσίου όπως η Α.Α.Δ.Ε..

Η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την προσβασιμότητα και χρηστικότητα του διαδικτυακού τόπου του Ο.Α.Ε.Δ. καθιστώντας τον έναν αποτελεσματικό «όπλο» στην προσπάθεια καταπολέμησης της ανεργίας.